

World financial centers and the development of new financial technologies: targeting of decentralization?

The subject of research – world financial centers, the new financial technologies, innovative developments under the conditions of decentralization targeting.

The purpose of the study is to clarify the contradiction between the development of financial technologies in the context of deviating from the standards of existing regulation (including the principles of centralization) and the attraction to existing centers of financial development, which offer better conditions and opportunities. Whether the idea of decentralization, in this case, and the distribution of innovation is a response to this contradiction is also the aim of the study.

Research methods – it is a method of the system approach (at studying of the basic factors of influence); method of graphic images; generalization (obtained data and preparation of conclusions); analysis and synthesis; testing and refuting the hypothesis.

Conclusions: the main interrelations and contradictions concerning world financial centers and their role in development of the newest financial technologies have been defined; the need to regulate the financial sector and balance in accordance with the development of new financial technologies and the goals of such development. The desired departure from the traditional rules of enhanced regulation (which is often associated with the development of new financial technologies) is not always supported by current practice. This is confirmed by the fact that the main financial centers, centers of financial technology development tend to better financial and other opportunities offered by countries with developed economies and regulatory systems. The role of financial centers as cumulative and demonstration centers remains significant. A possible solution to this conflict is the issue of decentralization and the distribution of innovation, which can give a positive impetus to emerging countries.

Key words: world financial centers, new financial technologies, innovations, decentralization.

ФОН РОЗЕН В.М.

Світові фінансові центри та розвиток новітніх фінансових технологій: таргетування децентралізації?

Предмет дослідження – це світові фінансові центри, новітні фінансові технології, інноваційний розвиток за умов таргетування децентралізації.

Мета дослідження полягає у з'ясуванні протиріччя між цілеспрямованим розвитком фінансових технологій в умовах відходу від стандартів існуючого регулювання (включаючи принципи централізації) та тяжінням до вже існуючих центрів фінансового розвитку, які пропонують кращі умови і можливості. Чи є ідея децентралізації, в такому випадку, та розподіл інновацій відповіддю на дане протиріччя – є також метою дослідження.

Методи проведення дослідження – це метод системного підходу (при вивченні основних чинників впливу); метод графічних зображень; узагальнення (отриманих даних і підготовка висновків); аналізу і синтезу; перевірки і спростування гіпотези.

Висновки: було визначено основні взаємозв'язки та протиріччя щодо світових фінансових центрів та їх ролі у розвитку новітніх фінансових технологій; необхідності регулювання фінансового сектору та балансування відповідно до розвитку новітніх фінансових технологій та цілей такого розвитку. Бажаний відхід від традиційних норм посиленого регулювання (з чим доволі часто пов'язаний розвиток новітніх фінансових технологій) не завжди підкріплюється наявною практикою. Це підтверджується тим, що основні фінансові центри, центри розвитку фінансових технологій тяжіють до кращих фінансових та інших можливостей, що пропонуються з боку країн з розвинутою економікою та системою регулювання. Роль фінансових центрів як кумулятивних та демонстративних центрів лишається суттєвою. Можливим варіантом розв'язання такого конфлікту є питання децентралізації та розподілу інновацій, що може дати позитивний імпульс для країн, що розвиваються.

Ключові слова: світові фінансові центри, новітні фінансові технології, інновації, децентралізація.
ФОН РОЗЕН В.Н.

Мировые финансовые центры и развитие новейших финансовых технологий: таргетирование децентрализации?

Предмет исследования – это мировые финансовые центры, новейшие финансовые технологии, инновационное развитие в условиях таргетирования децентрализации.

Цель исследования заключается в выяснении противоречия между целенаправленностью развития финансовых технологий в условиях ухода от стандартов существующего регулирования (включая принципы централизации) и тяготением к существующим центрам финансового развития, которые предлагают лучшие условия и возможности. Есть ли идея децентрализации, в таком случае, и распределение инноваций ответом на это противоречие – является также целью исследования.

Методы проведения исследования – это метод системного подхода (при изучении основных факторов влияния); метод графических изображений; обобщения (полученных данных и подготовки выводов); анализа и синтеза; проверки и опровержения гипотезы.

Выводы: были определены основные взаимосвязи и противоречия относительно мировых финансовых центров и их роли в развитии новейших финансовых технологий; необходимости регулирования финансового сектора, обеспечение определенного баланса в соответствии с развитием новейших финансовых технологий и целей такого развития. Желаемый отход от традиционных норм усиленного регулирования (с чем довольно часто связано развитие новейших финансовых технологий) не всегда подкрепляется имеющейся практикой. Это подтверждается тем, что основные финансовые центры, центры развития финансовых технологий тяготеют соответственно к центрам лучших финансовых и других возможностей, предлагаемых со стороны стран с развитой экономикой и системой регулирования. Роль финансовых центров как кумулятивных и демонстративных центров остается существенной. Возможным вариантом решения возникающего противоречия является вопрос децентрализации и распределения инноваций, что может дать положительный импульс для развивающихся стран.

Ключевые слова: мировые финансовые центры, новейшие финансовые технологии, инновации, децентрализация.

Introduction. The changes have affected all areas of our lives. Many of them are innovative and are a response to the major challenges of public life as well as technical and technological changes. The emergence of new high-tech sectors of the economy is another response to the changes that are taking place. Financial centers as constituent elements of the financial infrastructure with their changes demonstrate the main trends and directions of this development, but raise new questions as well.

A necessary basis for this process is innovation and their development. In turn, this is impossible without adequate support: research and development funding; the appropriate degree of concentration of research and patent activity; the so-called density of high technology and so on. Therefore, it is necessary to have the appropriate infrastructure, financial support and relevant participants in the process [1].

As stated in Technology and Innovation Report 2021, UNCTAD «...the pace of change seems likely to accelerate as a result of «frontier technologies» such as artificial intelligence..., robotics, biotechnology, and nanotechnology. These technologies have already brought enormous benefits – dramatically highlighted in 2020 by the accelerated development of coronavirus vaccines...»[2, p. xiii]. Here we can talk, of course, about both the positive aspects of such development and the possible negative ones, as a consequence of «frontier technologies». One of the negative points is that the most significant technological changes are mainly concentrated in countries with developed economies [2].

Literature review. We analyzed the scientific work of such leading economists as: Joseph Schumpeter; Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus; Frederic S. Mishkin; N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor; Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean

A. Shepherd; Rüdiger von Rosen; Mariano Tommasi, Frederico Weinschelbaum; Pranay Gupta, T. Mandy Tham, and publications: Technology and innovation report 2021, UNCTAD; The Global Financial Centers Index 29, 2021; The role of financial centers in driving economic growth; 2021; Decentralization and Distributed Innovation: FinTech, Bitcoin and ICO's, Stanford Asia-Pacific Innovation Conference; Digitization in financial services: A ladder to higher levels of agility; Global Innovation Index 2020.

According to Schumpeter, every economic development is built on the processes of the so-called creative destruction. Thanks to a new combination of production factors that are successfully implemented, age structures are displaced and finally destroyed. Destruction is necessary for new changes to come [3]. Further innovative development is connected with such shifts.

In this context, the issue of innovative changes is important. Recent trends in the development of financial technologies demonstrate the latest opportunities for the financial sector of the economy. Upcoming questions in this regard are related to what goals to be guided in the future. The desire to deviate from the standards of regulation of the financial sector of the economy has some influence on the development of financial technologies, as well as on the development of blockchain technologies, the emergence and development of cryptocurrencies.

Frederic S. Mishkin views the financial sector as the most regulated sector of the economy. This is due to the partly speculative nature of financial institutions and the cyclical nature of the economy. The asymmetry of information exacerbates the emerging, so-called moral hazard problems [4, p. 276–291]. Due to the information role of financial markets according to Bodie, Kane, Marcus, capital is directed to the relevant areas (requests) with the most favorable potential [5, p. 5]. The main centers of development of new financial technologies still tend to concentrate certain advantages and favorable conditions, which are clearly competitive to traditional bank activities.

The sphere of FinTech should also be balanced and interrogated the development of innovation while ensuring the stability and protection of consumers of financial services and / or products, manufacturers and distributors [6, p. 453]. At present, the main idea of such development and the desire of most participants in the process are connected

with the desire to move away from strict regulation of the financial sector. One essential reason is definitely the costs of transactions other reasons might be even avoiding transparency or taxes.

There is a certain contradiction between the purpose of the development of financial technologies in terms of moving away from the standards of existing regulation and the attraction to existing centers of financial development, which offer better conditions and opportunities. Is the idea of decentralization in this case and the distribution of innovations the answer to this contradiction? Is this path promising for developing economies or poor countries? [7, 8] Coverage of certain aspects of these issues is the task of our small study.

Results. How to find a ranking? We take the Global Financial Centers Index of March 2021, which determines the leading financial centers in the world and includes in its calculation characteristics like: business environment, human capital, infrastructure, financial sector development and reputation [9].

According to the above characteristics, the first positions are occupied by New York followed by London (in the context of financial sector development), respectively, the cities of countries such as the United States and Great Britain. Countries such as China, Switzerland and Singapore are in the top five. The same situation is observed in the sub-index of the industrial sector, which includes the banking sector, investment management, insurance, professional services, regulation, finance, financial technology, trading. Although questions remain about the representativeness, tlc. stability and tlc. reputation of this index, we do not aim to do so in general. The Global Centers Index 29 shows the evolution of future competitiveness and the ranking for 114 financial centers in the world. 143 factors are used in the calculation of this index [9] (see Table 1).

These data from the top 10 most influential financial centers in the world indicate the traditional presence of certain cities in the United States, Britain, China, Japan, Switzerland and Singapore, as well as a significant improvement of Frankfurt (Germany) in its ranking. This improvement in Frankfurt's position is due in part to the UK's exit as an EU members (Brexit) and, according to experts, to the fact that Frankfurt is an ideal platform for advancing financial technology [10].

The calculation of the activity of financial centers in FinTech areas is performed together with the cal-

Table. 1 GFCI 29 Ranks And Ratings – Top 10 centers [9]

Center, Country	GFCI 29 Rank	Rating	GFCI 28 Rank	Rating	Change in Rank	Change in Rating
New York, USA	1	764	1	770	0	▼6
London, UK	2	743	2	766	0	▼23
Shanghai, China	3	742	3	748	0	▼6
Hong Kong, China	4	741	5	743	▲1	▼2
Singapore	5	740	6	742	▲1	▼2
Beijing, China	6	730	7	741	▲1	▼4
Tokyo, Japan	7	736	4	747	▼3	▼11
Shenzhen, China	8	731	9	732	▲1	▼1
Frankfurt, Germany	9	727	16	715	▲7	▲12
Zurich, Switzerland	10	720	10	724	0	▼4

culuation of the main GFCI index. The centers of the USA and China are especially noted in this sense, which testifies to their interest in the development of financial technologies. This takes into account the issues of the most important elements in creating a competitive environment in the FinTech field and in the most active FinTech areas [9] (see Table 2).

At different stages of development and in different countries, emphasis has to be placed in the

various components that determine the positioning of financial centers at both national and international levels. For example, in Germany, the macroeconomic aspect of development as a financial center was more important than the technological aspect of the development of stock trading [11].

Considering the countries whose cities are among the top 10 most influential financial centers, it should be noted that these countries are

Table. 2 GFCI 29 FinTech ratings – Top 10 centers [9]

Center, Country	GFCI 29 FinTech Rank	FinTech Rating	GFCI 28 FinTech Rank	FinTech Rating	Change in Rank	Change in Rating
New York, USA	1	731	1	735	0	▼4
Shanghai, China	2	722	3	719	▲1	▲3
Beijing, China	3	719	2	725	▼1	▼6
Shenzhen, China	4	716	5	713	▲1	▲3
London, UK	5	712	4	716	▼1	▼4
Hong Kong, UK	6	711	6	707	0	▲4
Singapore	7	710	9	698	▲2	▲12
Los Angeles, USA	8	692	12	693	▲4	▼1
San Francisco, USA	9	691	7	706	▼2	▼15
Tel Aviv, Israel	10	688	New	New	New	New

Figure 1. GDP per head [compiled from OECD data, 12]

Figure 2. Gross domestic product, million dollars [compiled from OECD data, 13]

among the most economically developed (see Fig.1, 2) [12, 13].

Except for China, almost all of the above countries are characterized by high GDP per capita. In terms of GDP, the United States and China (no data for 2020) are significantly ahead of all top 10 countries.

According to the OECD, GDP growth showed up to 0.3% growth in the first quarter of 2021. The

United States showed growth of 1.6%, which is lower than the previous figure. In Germany, Great Britain and Japan, the level of GDP fell by 1.7% (minus), 1.5% (minus) and 1.3 (minus) during this period. Experts attribute this to the aftermath of the COVID-19 pandemic [14].

Discussion. When considering the issue of decentralization and the so-called «distribution of

innovation», it is worth referring to the study by David LEE Kuo Chuenrom Oct. 2017. Increasing the level of innovation, increasing decentralization and distributed technologies such as bitcoin and ISO, the importance of innovation for sustainable development [7]. Lee argues that decentralization may eventually solve the pain points of Schumpeter's creative destruction» in developed countries. He clearly differs between developed and emerging countries.

We think the world of today is different. The European Union is making extreme efforts to establish for all member states a EU-capital Union and an EU-banking Union. The target behind this political vision is to make European financial institutions more competitive in relation with US or Asian banks and insurance companies. Of course, Brexit has weakened the European position, but it will come sooner than later. This will not need generations though these decisions must be agreed unanimously.

Decentralizations can mean in specialized areas to be faster and cheaper, but it will be successful only in niches or in markets with less regulation and controls. Therefore, it depends on international institutions like G 10 or G 20 or the OECD to define binding rules for all and powerful and engaged governments to implement these rules [7, 8].

At least it seems that this message is understood for OECD and EU. What about other countries or regions? What chances do they have to move ahead or – at least – to shorten the gap to the big financial centers. Ongoing studies are necessary to find out whether innovation with equity as pointed out in the UNCTAD Report 2021 is the path [2].

Conclusions and future research directions

- The main relationships and contradictions regarding the world financial centers and their role in the development of the new financial technologies were identified; the need to regulate the financial sector and balance in accordance with the development of the FinTech sector and the goals of such development.

- One of the main conclusions is that the desired departure from the traditional rules of enhanced regulation (which is often associated with the development of new financial technologies) is not always supported by current practice. This is confirmed by the fact that the main financial centers, centers of financial technology development tend

to better financial and other opportunities offered by countries with developed economies and regulatory systems [13].

- The role of financial centers as cumulative and demonstration centers remains significant.
- A possible solution to such a conflict is the issue of decentralization, which needs further research.
- Further tasks in the study of this area are to build a model of possible options for innovative development based on the revival of venture financing for developing countries, as well as issues of venture investment and economic growth.

References

1. Technology and innovation report 2021 UNCTAD https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf
2. GLOBAL INNOVATION INDEX 2020 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
3. Joseph Schumpeter Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung Nachdruck der 1. Auflage von 1912 Duncker & Humblot, Berlin – 2006, 548 s.
4. Frederic S. Mishkin Economics of Money, Banking & Financial Markets: Business School Edition, Pearson New International Edition, 2014 – 771 p.
5. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus Investments, McGraw-Hill Education, 2021 – 966 p.
6. Pranay Gupta, T. Mandy Tham FinTech The New DNA of Financial Services DE-G Press, 2019 – 514 p.
7. Decentralization and Distributed Innovation: FinTech, Bitcoin and ICO's, Stanford Asia-Pacific Innovation Conference https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107659
8. Mariano Tommasi, Frederico Weinschelbaum Centralization vs. Decentralization: A Principal-Agent Analysis <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9779.2007.00311.x>
9. The Global Financial Centres Index 29 https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_29_Full_Report_2021.03.17_v1.1.pdf
10. The role of financial centres in driving economic growth <https://waifc.finance/assets/files/waifc-role-of-financial-centres.ac23eaa8ead8569a3ae1b6034f918987.pdf>
11. Rüdiger von Rosen Finanzplatz Deutschland/Financial Center Germany, KPMG Peat Marwick, 1991 – 77 p.
12. Gross domestic product (GDP): GDP per head, US \$, constant prices, constant PPPs, reference year 2015, OECD <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60705>

13. Gross domestic product (GDP): GDP, US \$, constant prices, constant PPPs, reference year 2015, millions, OECD <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60705>

14. OECD GDP growth slows to 0.3% in the first quarter of 2021 <https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-QX21.pdf>

Data about the author

Viktorii von Rosen,

PhD (Economics), Associate Professor, postdoctoral research, Department of International Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
e-mail: viktor.vonrosen@gmail.com

Дані про автора

фон Розен Вікторія Миколаївна,

к.е.н., доцент, докторантка кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вхххадима Гетьмана»
e-mail: viktor.vonrosen@gmail.com

Данные про автора

фон Розен Виктория Николаевна,

к.э.н., доцент, докторант кафедры международной экономики, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
e-mail: viktor.vonrosen@gmail.com

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання обліку операцій з давальницькою сировиною

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на сучасну потребу впровадження інноваційних підходів до здійснення господарської діяльності, вирішення економічних завдань щодо забезпечення зростання в умовах обмеженості ресурсів, що, в свою чергу, обумовлює пошук нових підходів до переробки сировини та організації виробництва, актуальним питанням є вивчення наслідків поділу праці, зокрема дослідження операцій з давальницькою сировиною як форми економічної взаємодії суб'єктів господарювання. В той же час в обліку таких операцій є недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз нормативно-правового регулювання обліку операцій з давальницькою сировиною та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Методи дослідження. Обґрунтування теоретичних основ обліку операцій з давальницькою сировиною здійснювалося із використанням методів пізнання за напрямками: уточнення понятійного апарату, визначення місця таких операцій у системі господарських відносин підприємства – теоретичне узагальнення, групування, аналогії, абстрагування, статистичне спостереження, аналіз, синтез, узагальнення.

Результати дослідження. В статті розкрито сутність операцій з давальницькою сировиною як об'єкта бухгалтерського обліку. Досліджено підходи щодо трактування сутності основних та суміжних категорій, що дозволило встановити ототожнення у наукових джерелах понять «операції з давальницькою сировиною», «толінг» та «толінгові операції». Для уточнення понятійно-категоріального апарату розмежовано визначені вище поняття.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств.

Висновки за статтею. Проведене дослідження операцій з давальницькою сировиною як об'єкта бухгалтерського обліку на підставі аналізу підходів щодо трактування сутності основних та суміжних категорій дозволило встановити ототожнення у наукових джерелах понять «операції з давальницькою сировиною», «толінг» та «толінгові операції». Для уточнення понятійно-категоріального апарату, розмежовано визначені вище поняття та запропоновано розглянути толінгові операції як різновид операцій з давальницькою сировиною при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: давальницька сировина, операції з давальницькою сировиною, толінг, толінгові операції, бухгалтерський облік, зовнішньоекономічна діяльність.